

2024

LIBRO DE RESÚMENES

XVII Congreso de ALAIC

**Desinformación, automatización
y democracia: los retos de la
comunicación.**

**20 al 22 de Agosto de 2024
Bauru, São Paulo, Brasil**

ALAIC

Asociación Latinoamericana de Investigadores de
Comunicación (ALAIC)

LIBRO DE RESÚMENES 2024

São Paulo, Bauru, Brasil

Para citar un artículo:

(Apellido del autor/es, nombre/s.) (Título del trabajo presentado en Nombre del Grupo). Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación (ALAIIC); Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design (FAAC). Bauru, S. Paulo, Brasil. XVII Congreso ALAIIC, 2024. **Desinformación, automatización y democracia, los retos de la comunicación**. Organización: Maria Cristina Gobbi; Fernando Oliveira Paulino y Maximiliano Peret. Ed: FAAC: ALAIIC/UNESP/FAAC. ISSN 2179-7617.

Realización y apoyo

Libro de resúmenes (ALAIC – 2024) - ISSN 2179-7617

GRUPOS DE INTERÉS

GI01 - Comunicación de la Ciencia	04
GI02 - Radio y Medios Sonoros	95
GI03 - Comunicación, Emprendimiento e Inteligencia Artificial	259
GI04 - Comunicación y Creación	300
GI05 - Ouvidorias e Defensorias das audiências em contextos comunicacionais cambiantes	324
GI06 - Extensão Universitária: interação dialógica, transformadora, justa e solidária	357

GRUPOS TEMÁTICOS

GT01 - Comunicación Intercultural y Folkcomunicación	377
GT02 - Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas	483
GT03 - Comunicación Política y Medios	622
GT04 - Comunicación y Educación	817
GT05 - Comunicación y Salud	978
GT06 - Economía Política de la Comunicación	1098
GT07 - Estudios de Recepción	1186
GT08 - Comunicación Popular, Comunitaria y Ciudadanía	1271
GT09 - Teoría y Metodología de la Investigación en Comunicación	1349
GT10 - Comunicación, Tecnología y Desarrollo	1395
GT11 - Comunicación y Estudios Socioculturales	1474
GT12 - Comunicación para el Cambio Social	1581
GT13 - Comunicación Publicitaria	1662
GT14 - Discurso y Comunicación	1745
GT15 - Comunicación y Ciudad	1957
GT16 - Estudios sobre Periodismo	2074
GT17 - Historia de la Comunicación	2253
GT18 - Ética, Libertad de Expresión y Derecho a la Comunicación	2292
GT19 - Comunicación Digital, Redes y Procesos	2349
GT20 - Comunicación Género y Diversidad sexual	2498
GT21 - Comunicación y trabajo	2646
GT22 - Estudios de Televisión y Streaming	2697
GT23 - Comunicación y Decolonialidad	2857

Realización y apoyo

Título

Proposta de metodologia de avaliação de programa de educação tutorial para a área do audiovisual: o caso PET RTVI UNESP

Número

873091

Data de Submissão

20 de jun de 2024

Modalidade

Resumo expandido / Resúmen ampliado + (Referências)

Área temática

GT 04 - Comunicación y Educación / Comunicação e Educação

Autores

Marcos Américo

Palavras-Chave

Educação Tutorial, Audiovisual, PET RTVI-Unesp, Avaliação

¿Presentación presencial o remota?

Presencial

Resumo

O presente texto propõe uma metodologia de avaliação de Programa de Educação Tutorial na área de audiovisual. A proposta está em aplicação no PET RTVI - Programa de Educação Tutorial do curso de Comunicação: Rádio, TV e Internet da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Universidade Estadual Paulista, campus Bauru-SP / Brasil. A proposta apresentada envolve as diversas formas de avaliação descritas por Patton (2002) para avaliar atividades para o ensino, produção e pesquisa em audiovisual de conteúdos com temas transversais tais com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), Acessibilidade e Divulgação Científica. Espera-se que esta proposta colabore no compartilhamento de atividades e conhecimentos relativos aos Programas de Educação Tutorial não só da área do audiovisual assim como de outras áreas do conhecimento.

Introdução

Rodowick em seu texto "Audiovisual culture and interdisciplinary knowledge" (1995) afirma que a cultura audiovisual refere-se ao conjunto de práticas, produções, consumos e representações culturais que envolvem a combinação de imagens e sons em diferentes mídias, tais como cinema, televisão, vídeo, internet, entre outros. É uma cultura marcada pela convergência tecnológica e pela interação entre diferentes formas de linguagem, incluindo o visual, o verbal, o musical e o sonoro. A cultura audiovisual é um fenômeno global e está presente em diferentes aspectos da vida cotidiana, da arte e do entretenimento, da política e da economia. Neste cenário, o ensino do audiovisual desempenha um papel fundamental na produção audiovisual brasileira, pois é imprescindível para o desenvolvimento de profissionais capacitados e para a produção de conteúdos de qualidade. Todo este contexto é proporcionado por uma série de fatores tais como o cenário de constante aceleração tecnológica que impõem importante desafio para a formação de profissionais capacitados para atuar em diferentes plataformas e formatos audiovisuais, que exige atualização constante dos conteúdos curriculares e das práticas de ensino.

Atividades transversais PET RTVI/UNESP

As atividades transversais promovem o pensamento crítico e habilidades de resolução de problemas que ajudam os envolvidos a ver as conexões entre diferentes áreas de conhecimento, preparando-os para enfrentar desafios complexos e abordar questões do mundo real de maneira mais abrangente. Também incentivam o desenvolvimento de competências que são valorizadas num ambiente profissional cada vez mais interdisciplinar e diversificado do campo do audiovisual. No PET RTVI -UNESP busca-se uma abordagem interdisciplinar que perpassa disciplinas acadêmicas, integrando conceitos, temas, competências e métodos de diferentes áreas de conhecimento em uma única atividade. Desta forma, as atividades são projetadas para ir além das fronteiras tradicionais das disciplinas e envolver os petianos em experiências de aprendizado interconectadas. Para tanto foram definidos três eixos transversais que estarão presentes em todas as atividades e que são descritos a seguir.

1) ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 20-30 da ONU - O “Plano de Desenvolvimento Institucional 2022-2026” da UNESP destaca que a universidade tem como desafio integrar ensino, pesquisa e extensão em seus vários projetos, “principalmente aqueles associados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)” (PDI UNESP 2022-2026, p.12). A Resolução Unesp nº 41/2021 em seu Artigo 8º. recomenda que as Atividades Curriculares de Extensão Universitária (ACEU) deverão estar preferencialmente correlacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Desta forma, esta proposta inclui entre suas ações transversais os ODS.

2) Divulgação científica - Um dos indicadores da avaliação dos grupos PET são “as publicações e participação em eventos acadêmicos de professores tutores e alunos bolsistas” (MEC, 2006, p. 24). Mais que isso, esta proposta compreende que a divulgação científica dos resultados de suas atividades em conferências, workshops, artigos científicos e outros meios de divulgação relevantes é uma atividade transversal que desempenha um papel crucial em um grupo de educação tutorial, uma vez que objetiva cumprir sua missão fundamental de promover a educação e a pesquisa, a discussão e o compartilhamento de conhecimento com a comunidade acadêmica e profissional e, deste modo, contribuir para o avanço da ciência e da sociedade como um todo.

3) Acessibilidade - A “Cartilha de Boas Práticas para Inclusão das Pessoas com Deficiência no Ensino Superior” da Comissão Estadual de Inclusão no Ensino Superior composta por membros das quatro universidades estaduais – USP, Unicamp, Unesp e Univesp – além do Centro Paula Souza e que sugere diretrizes para mudanças na cultura institucional sobre o tema destaca que “trazer os constructos Acessibilidade e Inclusão como eixos transversais de uma política institucional deve ser imperativo” (Governos do Estado de São Paulo, 2022, p.09). Destarte, as questões relativas à acessibilidade estão presentes de modo transversal em todas as atividades realizadas pelo PET RTVI-UNESP.

Metodologias utilizadas

Como princípio as atividades adotarão a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) ou Problem-based Learning (PBL), metodologia didática/pedagógica centrada no aluno, que tem o problema como elemento motivador e integrador do conhecimento. Desta forma as atividades são desenvolvidas em grupos para que sejam fortalecidas as habilidades para solução de conflitos, o trabalho em equipe e a troca de informações e experiências. De acordo com Afinni e Américo (2007) o trabalho é conduzido de forma que os alunos interajam e troquem conhecimentos tendo sempre como foco e alvo a criação e afloramento das habilidades para solução de problemas sempre o mais próximo possível da realidade, num ambiente onde o docente assume o papel de facilitador e o discente a condução do processo de aprendizagem.

Metodologia da produção audiovisual

A produção audiovisual é um processo complexo que envolve a criação de conteúdos audiovisuais, como filmes, programas de televisão, animações, vídeos publicitários e institucionais, documentários, vídeos musicais, produção para internet, entre outros produtos. A metodologia de produção pode variar dependendo do tipo de projeto e dos recursos disponíveis, mas geralmente segue um conjunto de etapas fundamentais descritas abaixo:

Pré-produção: fase onde ocorre o planejamento detalhado do projeto e inclui a seleção de locações, elenco, equipe técnica, agendamento de filmagens, orçamento, criação de storyboards e preparação de equipamentos.

Produção: fase onde ocorrem as filmagens ou gravações. A equipe de produção trabalha no set de filmagem (estúdio ou externas) e segue as informações descritas no roteiro e as diretrizes determinadas na pré-produção.

Pós-produção: finalizadas as gravações é realizada a montagem onde o material bruto é editado por meio da seleção das melhores cenas, são adicionadas as trilhas sonoras, e se necessários realizados os efeitos visuais, correção de cores. Enfim é feita a mixagem de áudio.

Nesta metodologia é fundamental destacar a fase de avaliação, onde se analisa a recepção do público, da crítica e dos envolvidos no processo de produção. Este feedback é de grande valor para aprender com o projeto e melhorar produções futuras. É importante destacar que a metodologia da produção audiovisual pode e deve ser adaptada de acordo com as necessidades específicas de cada projeto.

Metodologia de avaliação das atividades do grupo PET RTVI

A metodologia aqui apresentada busca contemplar as características da avaliação do PET descritas no “Manual de Orientações Básicas” do MEC (2006, p. 23 e 24) que engloba um processo construtivo e não punitivo, institucionalizado, de compromisso coletivo, articulado em sua globalidade com garantia de continuidade.

Portanto, é descrita metodologia de avaliação baseada em Patton (2002) que se aplica a todas as atividades onde são desenvolvidos os processos de produção audiovisual assim como as pesquisas coletivas. Esta proposta se utiliza de uma metodologia de avaliação que incorpora a Avaliação Qualitativa (Qualitative Evaluation), a Avaliação Focada na Utilização (Utilization-focused Evaluation) e a Avaliação por Uso do Processo (Process Use). A primeira tem o propósito de guiar a escolha de quais métodos qualitativos são apropriados para a avaliação. Para Patton, o grande desafio da sociedade da informação não é a capacidade de produzir, armazenar ou transmitir informações, mas sim reconhecer o que é

importante saber e, de fato, como utilizar essa informação. A partir desta ideia é desenvolvida a segunda abordagem utilizada nesta proposta, a Avaliação Focada na Utilização (Utilization-focused Evaluation) definida como aquela que busca envolver os usuários potenciais no processo avaliativo, através da participação em todas as etapas a avaliação, inclusive na tomada de decisões sobre a mesma. Desta forma, na avaliação é preciso levar em conta que as partes envolvidas no processo devem ser encorajadas a discutir aqueles problemas que foram importantes para elas atraindo-as assim para um processo de aprendizagem decorrente das atividades propostas. Estas ideias levam, enfim, a terceira abordagem, a Avaliação por Uso do Processo (Process Use) que pode ser definida como o aprendizado que ocorre durante o processo de avaliação, ou seja, as mudanças individuais ocorridas na forma de pensar e se comportar e que é resultado decorrente da aprendizagem durante o processo de avaliação.

Conclusões

Por meio da proposta metodológica aqui apresentada, o plano de trabalho desenvolvido pelo PET RTVI-UNESP contempla as características da avaliação do PET descritas no “Manual de Orientações Básicas” do MEC que afirma que “a avaliação deve articular as diferentes atividades do grupo, ou seja, cada atividade deve ser avaliada estabelecendo a relação com as demais” (MEC, 2006, p. 23). Enfim, o PET RTVI-UNESP articula atividades interdisciplinares com uma forte ênfase na avaliação contínua e adaptativa, com a finalidade de promover uma formação integral e atualizada dos petianos, essencial para a atuação eficaz no campo dinâmico e diversificado do audiovisual.

Referências

Affini, L. P., & Américo, M. (2007). Aprendizagem baseada em problemas: Uma abordagem interdisciplinar para o ensino do audiovisual. Fórum Nacional de Professores de Jornalismo.

Governo do Estado de São Paulo. (2022). Cartilha de boas práticas para inclusão das pessoas com deficiência no ensino superior. Márcio Bustamante & Natasha Higa (orgs.). Disponível em https://www2.unesp.br/Home/inclusao20753/cartilha_v4.pdf. Acesso em 02 de setembro de 2002.

MEC. (2006). Programa de Educação Tutorial – PET. Manual de orientações básicas. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/pet/manual-de-orientacoes>. Acesso em 10 de setembro de 2023.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3ª ed.). London: SAGE.

Rodowick, D. N. (1995). Audiovisual culture and interdisciplinary knowledge. *New Literary History*, 26(1), 111-121.

UNESP. (2021). Resolução UNESP nº 41, de 31 de agosto de 2021. Dispõe sobre a Curricularização da Extensão Universitária nos Cursos de Graduação da UNESP. Disponível em <https://www.rosana.unesp.br/Home/administracao/secaotecnicadeapoioacademico/resolucoes-41-2021---curricularizacao-da-extensao-universitaria.pdf>. Acesso em 12 de setembro de 2022.

UNESP. (2022). Plano de desenvolvimento institucional 2022-2026. Disponível em <https://www2.unesp.br/Home/ape/pdi-unesp-2022-2026.pdf>. Acesso em 13 de setembro de 2023.